

**GIYOHVANDLIK VA NARKOJINOYATLARGA QARSHI KURASHISH SOHASIGA
OID MILLIY QONUNCHILIK BAZASINI TAKOMILLASHTIRISH****Mamatov Shuhrat Xaliqulovich**

Bojxona instituti

Maxsus-huquqiy fanlar kafedrasida katta o'qituvchisi

Kungradbaeva Gumisay Utegen qizi

Bojxona instituti "Yurisprudensiya"

ta'lim yo'nalishi 4-kurs kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19922427>

Annotatsiya: *Giyohvandlik va narkojinoyatlarga qarshi kurashish – bugungi kunda nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyo hamjamiyatini tashvishga solayotgan dolzarb masalalardan biri. Giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar bilan bog'liq jinoyatlarning yangi shakllari paydo bo'lib, milliy qonunchilikka o'zgartirishlar kiritilmoqda. Mazkur maqolada Internet tarmog'i orqali giyohvandlik vositasi, psixotrop moddalar bilan bog'liq jinoyat uchun javobgarlik chorasini takomillashtirish masalasi ko'riladi.*

Kalit so'zlar: *Giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar, Darknet, Kraken, zakladka.*

Аннотация: *Борьба с наркоманией и наркопреступностью является одной из неотложных проблем, волнующих сегодня не только Узбекистан, но и всё мировое сообщество. Возникают новые формы преступлений, связанных с наркотическими и психотропными веществами, и вносятся поправки в национальное законодательство. В данной статье рассматривается вопрос совершенствования мер ответственности за преступления, связанные с наркотическими и психотропными веществами, совершаемые через Интернет.*

Ключевые слова: *Наркотики, психотропные вещества, Даркнет, Кракен, закладка.*

Abstract: *The fight against drug addiction and drug-related crime is a pressing issue of concern not only to Uzbekistan but also to the entire global community. New forms of crime related to narcotic and psychotropic substances are emerging, and amendments are being made to national legislation. This article examines the issue of improving penalties for crimes related to narcotic and psychotropic substances committed online.*

Keywords: *Drugs, psychotropic substances, Darknet, Kraken, stash.*

Oxirgi o'n yil ichida giyohvand vositalarni iste'mol qiluvchilar soni chorakga oshib, 316 million kishiga yetdi. Noqonuniy bozorlarda sintetik moddalar hukmronlik qilmoqda, deyiladi BMT hisobotida. Xuddi shu davrda giyohvand moddalarni iste'mol qilish bilan bog'liq kasalliklardan aziyat chekadiganlar soni 45 foizga keskin oshib, 39,5 million kishiga yetdi[1].

O'zbekistonda 2025-yilda jami 15 412 ta giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning noqonuniy muomalasi bilan bog'liq jinoyatlar aniqlangan[2]. Ichki ishlar vazirligi va Narkotiklar va o'qotar qurollarni nazorat qilish agentligi ma'lumotlariga ko'ra, narkojinoyat sodir etgan shaxslarning 31 foizdan ortig'ini 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar tashkil etmoqda. 2025-yilning birinchi yarmining o'zida 46 nafar oliy ta'lim muassasasi talabasi narkojinoyatlar ustida qo'lga olingan. "Dorixona narkomaniyasi" va sintetik narkotiklarning internet orqali sotilishi yoshlar orasida jinoyatchilikning ortishiga asosiy sabab bo'lmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 5 yilda sintetik giyohvandlik moddalari bilan bog'liq jinoyatlar 80 barobarga oshgan[3].

Shuni alohida ta'kidlash joizki, O'zbekistonda giyohvandlik vositalari bilan bog'liq vaziyat doimo davlat va jamiyatning alohida e'tiborida bo'lib keladi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 7-may kunidagi "O'zbekiston Respublikasida giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning noqonuniy aylanmasiga chek qo'yish orqali ularning aholi salomatligi va mamlakatimiz genofondiga salbiy ta'sirini bartaraf etish strategik chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-73-son, 2025-yil 3-noyabr kunidagi "Aholi salomatligi va millat genofondini giyohvandlik va narkojinoyatlardan samarali himoya qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-207-son Farmoni ham bunga yaqqol misol bo'la oladi.

Ushbu farmonda Bojxona qo'mitasi va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar oldiga quyidagi vazifalar qo'yilgan. Ular:

– giyohvandlik vositalari, psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi moddalarning noqonuniy muomalasi uchun javobgarlikni kuchaytirish hamda narkojinoyatchilikning yangi shakllari, usullari va uyushganlik darajasidan kelib chiqib, ularga qarshi kurashish bo'yicha jinoiy-huquqiy mexanizmlarni joriy etish;

– giyohvandlik vositalari, psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi moddalar hamda prekursorlar ustidan ishonchli davlat nazoratini kuchaytirishga qaratilgan normativ-huquqiy mexanizmlarni joriy etish;

– yashirin narkolaboratoriyalar va narkotiklar tarqalishini barvaqt aniqlash bo'yicha manzilli choralarni belgilash;

– uyushgan narkojinoyatchilikka qarshi kurashish bo'yicha tezkor-qidiruv faoliyatini samarali yo'lga qo'yish;

– narkojinoyatlarning oldini olish va qarshi kurashish yo'nalishida tezkor-profilaktik tadbirlarni jadallashtirish;

– giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarni aniqlashda kinologiya xizmati faoliyatini kuchaytirish;

– chegara o'tkazish punktlari va bojxona postlarining moddiy-texnik bazasini takomillashtirish va kadrlar salohiyatini oshirish;

– respublika hududiga giyohvandlik vositalarining kirib kelishi holatlarini barvaqt aniqlash mexanizmini takomillashtirish.

Giyohvandlik vositalari, psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi moddalar bilan bog'liq jinoyatlarning Internet tarmog'i orqali amalga oshirilishini aniqlash va fosh etish bugungi kunda barcha huquqni muhofaza qiluvchi organlar oldida turgan asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda ushbu narkojinoyatlar dunyo miqyosida dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Giyohvandlik vositalari, psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi moddalarning Internet tarmog'idagi noqonuniy savdosi quyidagi jarayonda amalga oshiriladi:

Ishtirokchilarni ishga noqonuniy saytlar orqali operatorlar tomonidan oylik ish haqini ko'rsatgan holda jalb qilish boshlanadi. Bunda ish bilan qiziqayotgan shaxslardan barcha shaxsiy ma'lumotlar so'raladi (telefon raqami, telegram akkaunti, passport seriyasi, yashash manzillari). Ushbu olingan shaxs haqida axborot operatorlar saytida identifikatsiya qilinadi.

Ishga jalb qilingan shaxs ishni qilishdan bo'yin tovlasa yoki bosh tortsa kuratorlar tomonidan yollangan sportchilar ularga ta'sir o'tkazishi orqali ishga qaytariladi.

Giyohvandlik vositalari, psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi moddalar kvartira yoki xonadonlarda noqonuniy tashkil qilingan laboratoriyada ishlab chiqariladi. Ushbu ishlab chiqarilgan giyohvandlik vositalari, psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi moddalar omborga joylashtiriladi va narkotik savdosi internet magazinlarida noqonuniy saytlar orqali sotiladi.

Sotish jarayoni quyidagi tarzda amalga oshiriladi:

operatorlar tomonidan saytlarda yoki telegram kanallarda giyohvandlik vositalari, psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi moddalar borligi haqida reklama tarqatiladi. Ushbu reklamalar internetda har xil saytlar masalan "MEGA", "KRAKEN" nomli DARKNET saytlarida yoki ko'chalardagi devorlarga narcograffitini chizish orqali xaridorlarga ma'lum qilinadi;

yetkazib berish jarayoni ombordan zakladkalarini olish bilan boshlanadi. Kuratorlar tomonidan zakladkalar katta miqdorda kuryerlarga beriladi, kuryerlar tomonidan ulgurji kladmenlarga yetkaziladi. Ushbu ulgurji kladmenlar ma'lumotlarga qarab mayda miqdordagi giyohvandlik vositalari, psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi moddalarini zakladchiklarga topshiradi. Zakladchiklar zakladkalarini belgilangan joyga olib borib narsalar orasiga yashiradi yoki yerni tagiga ko'mib joylashgan joyini xaridorga internet orqali rasmga olib jo'natadi.

MDH davlatlarida giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasi Internet tarmog'ida asosan Telegram messengerlari orqali amalga oshiriladi. Bunda botlar yoki kanallar orqali mijozlar topiladi, muloqot esa o'z-o'zidan o'chib ketuvchi xabarlar orqali olib boriladi. To'lovlar asosan bitcoin, monero kabi anonym valyutalarda amalga oshiriladi. Internet orqali asosan "tuzlar"(soli), "spayslar" va mefedron kabi sintetik moddalar tarqalishi asosiy xavf hisoblanadi. Sintetik narkotiklar laboratoriyalarda tayyorlanadi, narxi tabiiy giyohvandlik vositalariga nisbatan arzon, inson ruhiyatiga va sog'lig'iga o'ta qisqa vaqt ichida tuzatib bo'lmas darajada zarar yetkazadi.

Xitoy Xalq Respublikasi qonunchilik tajribasi:

Xitoy Xalq Respublikasida giyohvandlik vositalari bilan bog'liq jinoyatlarning oldini olish va sodir etilish darajasini kamaytirish maqsadida og'ir sanksiyalar belgilangan. Ya'ni Xitoy Xalq Respublikasi Jinoyat kodeksi 347-moddasi dispozitsiyasida giyohvandlik vositalarini kontrabandasi, sotish, tashish va ishlab chiqarish, ularning miqdoridan qat'iy nazar jinoyat hisoblanadi va ushbu moddaga muvofiq jazoga tortiladi, deb belgilab qo'yilgan. Sanksiyasida o'n besh yilga ozodlikdan mahrum qilish, umrbod ozodlikdan mahrum qilish yoki o'lim jazosi bilan jazolanadi.

Xulosa va takliflar.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 273-moddasiga O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 207-sonli farmonini asos qilib XXR Jinoyat kodeksini[4] o'rganib chiqqan holda dispozitsiya va sanksiyalarga o'zgartirish kiritish, ya'ni 273-modda 3-qism "d" bandini "Telekommunikatsiya tarmoqlaridan, shuningdek Internet jahon axborot tarmog'idan foydalanib narkojinoiy uyushma tashkil etish va uning faoliyat yuritishini ta'minlash orqali, shuningdek giyohvandlik vositalarini o'tkazish uyushgan guruh tomonidan transchegaraviy usullarda sodir etilgan bo'lsa," – tarzda o'zgartirish va "voyaga yetmaganlarni giyohvand moddalarni sotish, tashish va ishlab chiqarishga **undash** yoki voyaga etmaganlarga giyohvand moddalarni sotish" – ushbu moddada nazarda tutilgan eng qattiq jazo bilan jazolanadi tarzidagi dispozitsiyani qo'shish.

ADABIYOTLAR:

1. <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2025.html>
2. <https://daryo.uz/2026/03/11ozbekistonda-2025-yilda-jinoyatlarning-893-foizi-fosh-etildi/>
3. <https://www.gazeta.uz/oz/2025/12/02/narkomaniya/>
4. <https://ru.china-embassy.gov.cn>